

Superfícies abstratas: o elemento cerâmico como textura na arquitetura moderna brasileira

Nathalia Cantergiani Fagundes de Oliveira*

*Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2002)

Mestre em Teoria, História e Crítica da Arquitetura - PROPAR – UFRGS (2009)

Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo - Centro Universitário Metodista do IPA

Coordenadora e professora no Curso de Design de Interiores - Centro Universitário Metodista do IPA

End.: Rua Gen. Bento Martins 562. Centro Histórico . Porto Alegre . RS . Fone/fax: 51 30134469

nathalia@ck.arq.b

Superfícies abstratas: o elemento cerâmico como textura na arquitetura moderna brasileira

Resumo

Durante séculos o barro em forma de blocos maciços foi um dos elementos fundamentais para configuração de planos verticais. As alvenarias de tijolos estruturais foram utilizadas massivamente na arquitetura brasileira desde o período colonial, uma resposta tradicional ao enfrentamento das questões estruturais e compositivas até o princípio do século XX. O cenário técnico-construtivo brasileiro sempre foi propício ao uso do bloco derivado do barro, material que continuou sendo empregado como vedação mesmo após o surgimento e uso da estrutura independente de concreto armado.

Contudo, é justamente quando o modernismo estabelece novos paradigmas compositivos que surge o uso do bloco cerâmico como textura no desenho de fachadas. O elemento antes completamente maciço se torna leve e vazado, passando a ter outra função. Os pequenos elementos que criam diversos padrões de repetição tornam-se uma alternativa mais abstrata na configuração de planos, em substituição ao ritmo das aberturas em volumes maciços e pesados da arquitetura colonial e eclética.

O conceito de textura, assim como de ritmo, está relacionado à ação de repetição. A arquitetura moderna explorou novas estratégias também no uso do ritmo, valorizando assimetrias e o equilíbrio, ao invés da repetição espelhada. Porém, foi a textura, e não o ritmo, o princípio compositivo responsável pela tendência à abstração visual nas fachadas deste período. A texturização de planos trouxe leveza para os volumes puristas e lisos, ampliando as possibilidades de combinações com os inevitáveis planos de vidro já instituídos pelo Movimento Moderno.

O artigo abordará, sob este ponto de vista, obras icônicas do período entre 1930 e 1970, onde o uso do elemento vazado cerâmico foi explorado como textura nas fachadas. Diante deste contexto, serão traçados paralelos compositivos, técnicos e funcionais da aplicação deste material em projetos selecionados sob o critério da texturização. Entre eles, o Pavilhão Brasileiro em Nova York (1939), de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, e os edifícios do Parque Guinle (1948) de Lúcio Costa. Através de uma conexão formal, o trabalho buscará estabelecer uma relação entre a abstração e o uso do elemento cerâmico vazado na configuração das fachadas na arquitetura moderna brasileira.

Palavras-chave: abstração, cobogó, fachadas modernas.

Abstract

For centuries the clay in the form of massive blocks was a key element for setting vertical planes. The structural bricks were used in Brazilian architecture since the colonial period, a traditional answer to compositional and structural issues until the early twentieth century. The Brazilian technical and constructive context always been conducive to the use of bricks- derived clay material that remained employed for constructing walls, even after the emergence of the independent structure made of reinforced concrete. However, it is precisely when modernism sets new compositional paradigms that the ceramic block as texture arises. The traditional ceramic brick, before solid, becomes light and perforated. The repetition of this small elements creates patterns and this texture is an abstract alternative instead of the heavy and massive volumes of colonial and eclectic architecture.

The concept of texture, as well as rhythm, is related to the action of repetition. Modern architecture also explored new strategies in the use of rhythm, valuing asymmetries and balance, instead of repeating a mirror action. But still, it was the texture, not the rhythm, the compositional principle responsible for the tendency to abstraction in modern facades. Texturing plans brought lightness to the purists and flat volumes, expanding the possibilities of combinations with the inevitable glass wall.

The paper will approach, from this point of view, some iconic works of the period between 1930 and 1970, where the use of perforated ceramic element was explored as a texture. Given this context, compositional, technical and functional parallels will be drawn through the analysis of this material application in projects selected under the texturizing criterion. Among them, the Brazilian Pavilion in New York (1939), of Lúcio Costa and Oscar Niemeyer, and the buildings at the Guinle Park (1948), of Costa.

The potential of ceramic elements as texture, which balance the weight in the facade composition while establishing a new relation of visual permeability, have also been explored in small residential architecture. One example is the residence Couto e Silva (1953), of Affonso Eduardo Reidy, that also is a reference in the analysis proposed within this panorama.

Through a formal connection, the paper aims to establish a relationship between abstraction and the use of ceramic perforated elements in the configuration of facades in Brazilian modern architecture.

Key words: abstraction, *cobogó*, modern facade.

Superfícies abstratas: o elemento cerâmico como textura na arquitetura moderna brasileira

Influências e o princípio da abstração

Tanto a arte quanto a arquitetura no princípio do século XX encontraram no antidecorativo e no antidecorativo uma saída para se distanciar do academicismo, e ao mesmo tempo, justificar conceitualmente as suas obras que contrastavam com um cenário ainda de grande empatia com a beleza clássica. Montaner destaca em as *Formas do Século XX*, o manifesto neoplasticista de Theo van Doesburg (1924), que estabeleceu os princípios formais de uma arquitetura fundamentalmente abstrata¹. Entre estes princípios estavam a assimetria, o equilíbrio dinâmico, relação fluída entre interior e exterior, além das grandes janelas, enfim, em palavras, nada muito distante do discurso colocado em prática pela arquitetura moderna. Porém, este abstracionismo extremo defendido pelo neoplasticismo teve seus conceitos formais aplicados integralmente em poucas obras, considerando que a maioria dos arquitetos estabelecia uma ruptura formal através de tendências puristas, eliminando a ornamentação das fachadas e ampliando aberturas em panos de vidro, o que inverte as relações de peso na composição volumétrica das edificações já desde o início da modernidade. A Casa Schröder, de Gerrit Rietveld em Utrecht (1924), demonstra de fato um discurso de difícil materialização, posicionando planos em esquemas de encaixes e sobreposições em equilíbrio assimétrico. O reflexo deste abstracionismo em volumetria explorou a composição de planos maciços através de trespasses e balanços com leveza e elegância, sem fazer uso da texturização. Cheios e vazios são facilmente identificados e o resultado dinâmico das composições de Rietveld e Mies Van der Rohe são a expressão máxima daquele momento. Apesar do caráter revolucionário do início do modernismo no Brasil na década de 1920, o discurso arquitetônico se posiciona de forma diferente das correntes europeias, que defendiam o purismo e abstração radical. Segundo Segawa, a necessidade de adaptação ao clima e uso materiais locais são exaltações recorrentes nos artigos de Gregori Warchavchik, que desperta uma motivação nativista, propondo uma maior conexão com a cultura brasileira, onde os conceitos do neoplasticismo e o purismo acabaram por ser reinterpretados com muito mais autenticidade nas obras de Lucio Costa e Oscar Niemeyer do que próprio arquiteto russo. Contudo, não é no abstracionismo como movimento artístico ou arquitetônico que a texturização de planos fachadas se insere. A construção da obra através da configuração de planos sobrepostos pode ser atribuída à esta corrente, e sem dúvida, se difere das composições que se utilizam da adição ou subtração de volumes puros, por mais dinâmico que tenha sido o resultado.

As primeiras obras modernistas no Brasil tendiam ao purismo, e por mais que dissonante que ausência de ornamentos fosse em relação aos estilos historicistas, ainda assim, os materiais e técnicas construtivas utilizados resultavam em volumes de uma simplicidade clara mas pouco abstrata. A casa que Warchavchik constrói para si em 1928, é um exemplo de uma composição

convencional, simples porém apresenta uma ordenação compositiva acadêmica simétrica, com acesso centralizado e aberturas organizadas em ritmo estático.²

Os planos vazados cerâmicos, percepção e composição

Os mesmos elementos, os mesmos materiais, contudo, com novas tecnologias, a construção de uma nova lógica no pensamento arquitetônico coloca em prática uma simplicidade que vai adquirindo ao longo do tempo uma sofisticação em detalhes, o que no Brasil será inspirada também por motivações de cunho nacionalista mas sem cair novamente no decorativismo que o *Art Deco* acaba por adotar.

Durante séculos o barro em forma de blocos maciços foi um dos elementos fundamentais para configuração de planos verticais. As alvenarias de tijolos estruturais foram utilizadas massivamente na arquitetura brasileira desde o período colonial, uma resposta tradicional ao enfrentamento das questões estruturais e compositivas até o princípio do século XX. O cenário técnico-construtivo brasileiro sempre foi propício a fabricação de blocos derivados do barro, e seu uso foi intensificado a partir de 1875, quando o Código de Posturas³ passa a proibir a construção de alvenarias usando palha, capim ou sapé nas grandes cidades. A imigração italiana e alemã também foram fatores que ampliaram e popularizaram o uso do material. Os tijolos continuaram sendo empregado como elementos de vedação mesmo após o surgimento e uso da estrutura independente de concreto armado e de blocos fabricados com outros materiais.

Contudo, é justamente quando o modernismo estabelece novos paradigmas compositivos que surge o uso do bloco cerâmico como textura no desenho de fachadas. O elemento antes completamente maciço se torna leve e vazado, passando a ter outra função, diretamente relacionada aos princípios do modernismo que estabelecia além das questões formais, o conforto ambiental como premissa fundamental à boa arquitetura.

A arquitetura que modifica a paisagem urbana das grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo teve antecedentes na década de 1920, influenciada pelas vanguardas europeias, em especial por Le Corbusier. Contudo, mesmo sendo o brise-soleil uma criação de Corbusier, é no Brasil que os arquitetos viabilizam e exploram à máxima potência as possibilidades deste elemento⁴. Considerando estas colocações, a importância dos condicionantes climáticos na consolidação da identidade e caráter da arquitetura moderna brasileira é evidente, sendo tanto o quebra-sol quanto os planos perfurados atores fundamentais neste processo de construção desta imagem.

Os primeiros elementos vazados, produzidos especificamente com esta conotação, foram fabricados em concreto e não cerâmica. A origem do nome usado hoje para todos os tipos de elementos vazados - cobogó - é atribuída aos nomes dos fabricantes deste primeiro bloco criado em Pernambuco em 1929⁵. A Caixa d'água de Olinda, de Luiz Nunes, construída em 1936, é uma referência no emprego do cobogó em todas as suas fachadas criando uma textura uniforme e

abstrata. Apesar da sua forma contrastante em escala e volumetria de geometria simples em relação ao contexto urbano em que foi construída, a obra teve destaque no número especial sobre o Brasil da revista inglesa *The Architectural Review*, em 1944, como representante de um diálogo entre tradição e modernidade ⁶.

Em termos conceituais, a experiência da fachada inteira em cobogó buscava os mesmos atributos das tradicionais venezianas, e acaba por criar uma estética nova a partir da configuração de extensos planos através de elementos menores pré-fabricados.

Os pequenos elementos que criam diversos padrões de repetição tornam-se uma alternativa mais abstrata na configuração de planos, em substituição ao ritmo das aberturas em volumes maciços e pesados da arquitetura colonial e eclética.

O conceito de textura, assim como de ritmo, está relacionado à ação de repetição. Uma composição ritmada não necessariamente remete ao movimento, já que a sua associação aos princípios de regularidade, como a simetria, podem preservar uma ordem de extrema rigidez. A arquitetura moderna explorou novas estratégias também no uso do ritmo, valorizando assimetrias e o equilíbrio, ao invés da repetição espelhada. Porém, ainda assim, foi a textura, e não o ritmo, o princípio compositivo responsável pela tendência à abstração visual nas fachadas deste período. A texturização de planos também trouxe leveza para os volumes despídos puristas, ampliando as possibilidades de combinações com os inevitáveis planos de vidro já absorvidos pelo Movimento Moderno. O uso do bloco cerâmico como textura tem sua expressão máxima no surgimento do cobogó fabricado a partir do barro, que com variações de acabamento e de desenhos, se distancia do primeiro bloco vazado feito em concreto.

A aplicação dos blocos maciços em alvenarias vazadas era uma técnica já aplicada na construção vernácula há séculos, e com objetivo funcional similar - a ventilação. Nestes casos, a alvenaria era constantemente interrompida por um espaço vazio padrão formando um plano perfurado regular, mas que de modo algum buscava resultado estético com esta ação.

A função do plano de cobogós tem objetivo similar a dos antigos muxarabi de madeira, também resgatados pela arquitetura moderna. Filtros solares e visuais, os planos de cobogó cerâmico possuem atributos semelhantes aos ripados de madeira, porém com a vantagem de possibilitar a criação de grandes planos leves e permeáveis, uma mudança de escala fundamental para a mais percepção abstrata dos planos. É provável que estas referências ao repertório de elementos vernáculos tenham colocado obras como a Caixa d'água de Olinda numa classificação de continuidade histórica devido às semelhanças funcionais, tanto das venezianas quanto do muxarabi em madeira presentes na arquitetura colonial brasileira.

Obras

O Pavilhão Brasileiro de 1939, em Nova York, de Lucio Costa e Oscar Niemeyer é um referencial icônico onde o potencial dos elementos vazados cerâmicos como textura foi explorado numa composição de equilíbrio assimétrico e dinâmico. Não se trata mais de apenas um jogo entre cheios e vazios, mas sim um arranjo entre linhas retas e curvas que geram planos e volumes, e finalmente, a inserção dos elementos cerâmicos vazados na fachada principal, que trazem equilíbrio ao peso na composição ao mesmo tempo em que estabelecem uma nova relação de permeabilidade visual.

"O Pavilhão se implanta com características de tecido construído perfurado por pátio privado, o Ministério postula nova espécie de praça edificada, pública e monumental. O biomorfismo abstrato e ameboide das curvas onipresentes do Pavilhão se tempera com a grelha de elementos fixos, muxarabi moderno frente ao comissariado. O mecanomorfismo figurativo das curvas episódicas do Ministério se dinamiza com a grelha de placas móveis quebrando o sol feito veneziana gigante." ⁷

O projeto desenvolvido por Lucio e Oscar Niemeyer expressava todas as solicitações feitas pelo governo para o pavilhão que deveria representar o país na exposição mundial- expressava uma brasilidade de modo despretensioso e atingia uma monumentalidade através da forma, numa implantação que convidava ao passeio arquitetônico. Publicações da época destacavam os atributos positivos do projeto⁸ que com seus volumes abertos e iluminados conseguia ampliar a dimensão espacial do edifício com elegância. A riqueza de detalhes também foi destacada pela revista *Architectural Record*, já que a aplicação dos elementos cerâmicos vazados como proteção solar da fachada sul era uma solução autêntica e que conferia um caráter peculiar ao edifício.

Figura 1: Pavilhão Brasileiro de 1939 em Nova York. Fonte: Carlos Eduardo Dias Comas. "Feira Mundial de Nova York de 1939: O Pavilhão Brasileiro", Arqtexto 16. Porto Alegre: UFRGS.

Figura 2: Detalhe dos elementos vazados. Fonte: Carlos Eduardo Dias Comas. “Feira Mundial de Nova York de 1939: O Pavilhão Brasileiro”, Arqtexto 16. Porto Alegre: UFRGS.

Os elementos cerâmicos foram posicionados em frente aos escritórios do Pavilhão, reforçando o seu caráter funcional e não apenas estético, já que estes espaços seriam utilizados como locais de permanência dentro da construção de objetivo efêmero.

Termos que buscavam analogias formais foram usados para descrever o inovador plano perfurado da fachada principal - *egg-crate brise-soleils*, *cellular pannel*- considerando que a palavra cobogó não foi citada pelos autores do projeto em nenhum momento.⁹

Passando a uma fase mais madura, a arquitetura moderna no Brasil passa a se utilizar de todas estas referências históricas em interpretações autênticas, dando um novo sentido estético e funcional aos elementos vazados, explorando a característica de filtro que o conjunto destes blocos cerâmicos podem configurar. Os atributos deste material vão além das questões de ventilação e iluminação. Um plano de elementos perfurados filtra a insolação e o que está por trás dele. Desde o interior se pode enxergar através dos vazios, ao mesmo tempo em que o esconde e limita a visualização quando o observador está no exterior do edifício. Devido à esta característica, os planos de cobogó começam a ser empregados em diversas circunstâncias nos edifícios modernos.

Dez anos após o Pavilhão, Lúcio projeta um conjunto de edifícios residenciais no Rio de Janeiro, em um sítio de características especiais. O conjunto do Parque Guinle ofereceu as condições para a aplicação dos princípios da arquitetura moderna desde a sua implantação ao detalhamento do

projeto. A previsão original era construir seis edifícios, mas apenas três foram executados. Os blocos têm partido e princípios compositivos semelhantes- uma barra retangular que abriga os apartamentos é posicionada sobre uma base de pilotis que funciona como um pavimento de adequação ao perfil do terreno. O coroamento do volume se conclui com o recuos nas fachadas e forma diferenciada na cobertura. Entretanto, as variações sutis à distância se tornam mais evidentes à medida em que se aproxima do conjunto. O Edifício Nova Cintra, único alinhado paralelamente à rua, possui lojas no nível térreo, enquanto o Bristol e o Caledônia tem o nível térreo mais permeável e um pilotis bem configurado sobre as garagens semi enterradas.

Figura 3: Fachada oeste do Edifício Bristol no Parque Guinle, Rio de Janeiro. Fonte: Skyscrapercity, 2008. <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=49230117#poststop> (14 Fevereiro 2013).

Os três blocos residenciais abrigam vários de tipos de apartamentos de alto padrão, e estas diferenciações se refletem nas fachadas. Devido à orientação solar poente voltada para o parque, uma combinação de quebra-sóis de madeira e elementos cerâmicos vazados foi a alternativa elegida para proteger e preservar as visuais a partir do interior. Cada fachada apresenta uma clara adequação dos planos exteriores aos espaços internos, o que gerou um arranjo movimentado que distribui os diferentes padrões de filtros solares sobre uma grelha regular de concreto.

A composição variada destes filtros é construída a partir de uma repetição dos elementos vazados contínua, mas que se acomoda nos quadros retangulares. O resultado é sofisticado e dinâmico, já que estas rendas se constituem de mais de um padrão, gerando à distância uma abstração dos seus desenhos geométricos e uma diferenciação sutil entre os planos perfurados.

Figura 4: Detalhe de fachada com dois modelos de elementos vazados cerâmicos no Edifício Bristol. Fonte: Archdaily, 2011. <http://www.archdaily.com.br/14549/classicos-da-arquitetura-parque-guinle-lucio-costa/> (01 January, 2013).

Toda esta variação é associada aos ambientes internos, onde Lucio opta por distanciar os espaços íntimos das fachadas, se utilizando de varandas em alguns casos, além dos filtros de elementos cerâmicos, para ampliar a privacidade e reduzir a insolação. Lavanderias, banheiros e zonas de serviço também ganham os planos de cobogó, protegendo visualmente áreas menos nobres da edificação, estratégia que será muito copiada em todo o país por décadas.

O porte das obras ganha uma dimensão de escala monumental, sendo o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes (1947)- o Pedregulho- mais um edifício icônico que abusa dos elementos vazados cerâmicos.

Figura 5: Fachada com faixas contínuas com elementos vazados cerâmicos. Fonte: Lauro Cavalcanti, "Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960". Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001. 38.

O conjunto de edifícios projetados por Affonso Eduardo Reidy, foi construído para abrigar funcionários públicos do Distrito Federal, sendo o Rio de Janeiro, a capital do país na época.

O grande bloco residencial apresenta uma composição que intercala os planos perfurados, reforçando a horizontalidade do seu volume através de faixas contínuas de cobogós cerâmicos. A textura obtida pela repetição quase exaustiva ajuda a minimizar a escala do bloco residencial. Há uma semelhança evidente do modo como Reidy aplica os elementos cerâmicos no Pedregulho com os planos perfurados de Lucio Costa nos edifícios do Parque Guinle.

O cobogó cerâmico passa a ser uma alternativa ao brise-soleil e sua aplicação na arquitetura residencial se torna cada vez mais frequente, principalmente quando não há necessidade de que a proteção solar seja móvel. A residência Couto e Silva (1953), também de Reidy, é mais um referencial claro da aplicação de texturas na composição da sua fachada principal, mesmo que em outra escala de intervenção.

O projeto acomoda a casa no declive do terreno, colocando o acesso de pedestres num nível mais alto do alinhamento. O jogo de texturas trabalhado nesta fachada une o formalismo a uma busca de diferenciação das funções internas. Há dois grandes planos com texturas distintas na fachada principal, sendo o maior, um painel cerâmico tricolor que marca o recuo de fachada que propicia o deslocamento do acesso. O plano central revestido em pedra equivale justamente ao vestíbulo de acesso e no nível mais baixo, mais uma vez, o cobogó cerâmico entra para filtrar visualmente espaços menos nobres, como a garagem. Esta máscara perfurada garante a ventilação permanente do local, sem que fosse necessário o uso de esquadrias.

Figura 6: Fachada principal da residência Couto e Silva. Nabil Bonduki- Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, "Affonso Eduardo Reidy". São Paulo: Editorial Blau, 1999.

Considerações finais

A tendência à percepção mais abstrata dos planos nas fachadas modernas onde o uso do cobogó cerâmico foi aplicado se dá principalmente pela texturização a partir da repetição dos elementos menores e pré-fabricados. Pelo material apresentado e bibliografia pesquisada se pode afirmar que o cobogó cerâmico não é a única alternativa em termos de texturização. Outros materiais aplicados dentro da mesma estratégia de repetição podem configurar planos abstratos. Um exemplo é a última obra citada neste trabalho, onde Reidy cria uma composição de texturas usando azulejos, pedra e cobogós. Já quando se destacam figuras sobre fundos bem definidos, a abstração dos elementos em relação ao todo não se viabiliza.

A contribuição do elemento vazado na consolidação do caráter autêntico da arquitetura moderna brasileira é notável. A partir do momento em que ele é aplicado em grandes planos, como na Caixa d'água de Olinda e no Pavilhão do Brasil em Nova York, a descrição dos cobogós em publicações internacionais ganha maior destaque, e a associação entre tradição e modernidade é relatada inúmeras vezes.

A solução do plano de elementos vazados evoca a estética das rendas, texturas tradicionais fabricadas a partir de desenhos rebuscados e nada abstratos. É possível que neste ponto, mais uma vez o moderno tenha tangenciado indiretamente os ofícios portugueses, o que, talvez tenha auxiliado a popularizar por décadas uma arquitetura de aceitação erudita.

As inspirações e antecedentes citados, junto aos condicionantes climáticos que conduziram à criação e uso do elemento vazado cerâmico tem raízes vernaculares, mas a imagem de modernidade foi atingida graças à repetição que os transforma em textura. A abstração vem do distanciamento e não exatamente dos antecedentes históricos arquitetônicos. A contribuição destes antecedentes fica na defesa da assimetria e da composição movimentada. Entre a quebra da rigidez da simetria, o surgimento de novos materiais e a sua mutação ao longo dos anos, o plano que não é nem cheio nem vazio é um catalisador de equilíbrio, seja abstrato ou não.

¹ Montaner, Josep Maria. *Las Formas del Siglo XX*. Barcelona: Gustavo Gili, 2002. 64-81.

² Segawa, Hugo. *Arquiteturas no Brasil: 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 1998. 43-52.

³ "Informativo do Arquivo Histórico Municipal", Prefeitura Municipal de São Paulo, 2008. <http://www.arquiamicos.org.br/info/info19/i-estudos.htm> (29 Janeiro, 2013)

⁴ Carlos Eduardo Dias Comas, "*Precisões Brasileiras Sobre um Passado da Arquitetura e Urbanismo Modernos a partir dos projetos e obras de Lucio costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreita & Cia., 1936-45*". (PhD diss., Université de Paris VIII, 2002). 1-30.

⁵ O português Amadeu Oliveira Coimbra, o alemão Ernest August Boeckmann e o brasileiro Antônio de Góis eram sócios de uma fábrica de tijolos em Recife, e criaram o bloco de concreto vazado pensando na necessidade de ventilação e iluminação natural tão necessária aos ambientes da região.

⁶ Adriana Freire de Oliveira e Caroline Bauer, "Cobogós, textile-block ou módulo? Experimentações de novas estéticas" (artigo apresentado no 9º Seminário DOCOMOMO Brasil, Brasília, Junho 7-10, 2011)

⁷ Carlos Eduardo Dias Comas. "Lucio Costa e a revolução na arquitetura brasileira 30/39: De Lenda(s) e Le Corbusier". *Vitruvius*, 2002. <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.022/798> (Março 02, 2002)

⁸ Dicker, Zilah Quezado. *Brazil Built: The Architecture of the Modern Movement in Brasil*. Spon: Londres-New York, 2001. 54-63

⁹ *Ibid.*, 54.

Bibliografia / Bibliography

Alberto Xavier, Alfredo Brito e Ana Luiza Nobre. "Arquitetura moderna no Rio de Janeiro 1991". São Paulo: PINI, 1991.

Adriana Freire de Oliveira e Caroline Bauer, "Cobogós, textile-block ou módulo? Experimentações de novas estéticas" (artigo apresentado no 9º Seminário DOCOMOMO Brasil, Brasília, Junho 7-10, 2011)

Arheim, R. "Arte e Percepção Visual: Uma Psicologia da Visão Criadora". São Paulo: Livraria Pioneira e Ed. USP, 1980.

Bonduki, Nabil. "Affonso Eduardo Reidy". São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi - Editorial Blau, 1999.

Botey, Josep Ma. "Oscar Niemeyer – Obras e Proyectos". Barcelona: Gustavo Gili, 1996.

Baker, G. H. "Análisis de La Forma". Barcelona : Gustavo Gili, 1991.

Cavalcanti, Lauro. "Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960". Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

Cavalcanti, "Lauro. Moderno e Brasileiro – A história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-60)". Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006.

Ching, F. "Arquitetura: Forma, Espaço e Ordem". São Paulo: Martins Fontes Editora, 1998.

Comas, Carlos Eduardo Dias. "Precisões Brasileiras Sobre um Passado da Arquitetura e Urbanismo Modernos a partir dos projetos e obras de Lucio costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreita & Cia., 1936-45". (PhD diss., Université de Paris VIII, 2002).

Comas, Carlos Eduardo Dias. "Lucio Costa e a revolução na arquitetura brasileira 30/39: De lenda(s) e Le Corbusier". Vitruvius, 2002.

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.022/798> (Março 02, 2002)

Costa, Lucio. "Sobre arquitetura". Porto Alegre: Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.

Dicker, Zilah Quezado. Brazil Built: The Architecture of the Modern Movement in Brasil. Spon: Londres-New York, 2001.

Fischer, Sylvia e Acayaba, Marlene Milan. "Arquitetura moderna brasileira". São Paulo: Projeto Editores, 1982.

Montaner, Josep Maria. Las Formas del Siglo XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

Norberg-Schulz, Christian. "Los principios de la arquitetura moderna sobre la nueva tradición de siglo XX". Barcelona: Editorial Reverte, 2005.

Pedrosa, Mario. "Forma e Percepção Estética". São Paulo: Ed. USP, 1996.

Segawa, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1998.